

I GIUSTI E QUANTI SI RITENGONO TALI ANALISI NARRATIVA DI LUCA 15,1-10

Maria Gabriella Grossi*

Dagli anni Settanta del secolo scorso, l'affermarsi dell'approccio sincronico al testo biblico non ha segnato la fine di quello diacronico ma è venuto a completarlo. Ciò non ha potuto produrre che intelligenze sempre più profonde dello stesso testo, la cui inesauribilità è iscritta nella sua singolare natura umano-divina¹.

Per quanto riguarda Lc 15 – uno dei capitoli del Vangelo di Luca tra i più conosciuti e amati – l'approccio sincronico ha messo in luce la sua unità e in tal modo oggi viene trattato da tutti gli studiosi del Terzo Vangelo. Nondimeno, la ripresa narrativa che troviamo in 15,11 mi dà la possibilità di dedicare la mia indagine alla prima parte del capitolo (15,1-10).

1. Introduzione al discorso parabolico (Lc 15,1-2)

L'introduzione del cap. 15 di Luca, dopo la grande folla che andava con Gesù (14,25), porta in scena le coppie dei pubblicani e peccatori e rispettivamente dei farisei e scribi, che il lettore ha già incontrato in 5,27-32. Essi sono presentati attraverso azioni che il tempo all'imperfetto caratterizza come atti abituali: 1. i pubblicani e i peccatori si avvicinano a Gesù per ascoltarlo; 2. i farisei e gli scribi mormorano. L'oggetto della mormorazione della seconda coppia («Costui accoglie i peccatori e mangia con loro» [15,2]) evidenzia un tratto dello stile di Gesù, messo in scena dal narratore

* Professoressa associata di Sacra Scrittura nell'Istituto Teologico Leoniano.

¹ Un esempio di equilibrio nell'uso dei diversi metodi si apprezza in G. SEGALLA, *Teologia biblica del Nuovo Testamento*, Leumann 2006, sintesi delle sue feconde ricerche sul NT. L'autore paragona la propria opera a una casa costruita sulle fondamenta del Gesù terreno, che l'esegeta attinge attraverso il metodo storico-critico; una volta gettate le fondamenta, lo studioso passa a innalzare le pareti con lo studio dei testi attraverso i vari metodi letterari/sincronici; per porre infine il tetto, costituito dal canone, servendosi della critica canonica. Cfr. *ibid.*, 546; e già 284-285.

in 5,29-32 e per il quale si procurerà la fama di «mangione e beone, amico di pubblicani e peccatori» (7,29), mentre per la prima volta ci viene detto che i pubblicani e i peccatori si avvicinano per ascoltare Gesù.

Perché il narratore, al centro del macro-racconto del viaggio di Gesù verso Gerusalemme (9,51-19,44), presenta i farisei e gli scribi nello stesso atteggiamento di mormoratori con cui li aveva contraddistinti nel racconto di 5,29-32? A nessuno sfugge il parallelismo tra i due racconti:

5,29-32	15,1-2
Gesù siede a tavola con i pubblicani e altra gente nella casa di Levi	Si avvicinano tutti i pubblicani e i peccatori a Gesù per ascoltarlo
I farisei e i loro scribi mormoravano (ἐγόγγυζον):	I farisei e gli scribi mormoravano (διεγόγγυζον):
«Perché con i pubblicani e i peccatori mangiate e bevete?»	«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro»
Risposta di Gesù:	Risposta di Gesù:
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico... Io non sono venuto a chiamare i giusti...»	«Quale uomo tra voi che possiede cento pecore... Così vi sarà gioia in cielo per un peccatore che si converte, più che per novantanove giusti...»

Rispetto al racconto di 5,29-32 non abbiamo alcuna progressione circa l'agire dei farisei e scribi, a differenza invece dei peccatori, rispetto ai quali Gesù aveva detto in 5,32 di essere venuto a chiamarli a conversione e che in 15,1 sono presentati come coloro che si avvicinano a lui per ascoltarlo, mostrando ciò come l'esito della sua missione.

Risponderò al suddetto quesito con l'analisi narrativa di 15,1-10, che mi porterà a indagare sull'identità dei giusti nel Terzo Vangelo, un'identità che confronterò con quella della coppia dei farisei e degli scribi, i quali appunto si ritengono tali.

1.1. «Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e peccatori per ascoltarlo»²

La prima coppia che incontriamo nel nostro capitolo – pubblicani e peccatori – appare nel racconto evangelico di Luca proprio in bocca ai farisei e agli scribi in 5,30, mentre il narratore aveva qualificato gli stessi come pubblicani e altra gente (5,29)³. Essa si trova solo nei Vangeli sinottici⁴, con le seguenti caratteristiche: siedono a tavola con Gesù (Mt 9,10 // Mc 2,15 // Lc 5,30); di Gesù si dice che è loro amico (Mt 11,19 // Lc 7,34); si avvicinano per ascoltarlo (Lc 15,1)⁵. Da notare come in 15,1, Luca qualifica la coppia con l'aggettivo πάντες, volendo esprimere con esso più un valore qualitativo che quantitativo⁶. Per il narratore è la totalità dei pubblicani e dei peccatori ad avere un atteggiamento positivo nei confronti di Gesù; si avvicinano⁷ per ascoltarlo. È interessante notare che quest'atteggiamento riferito dal narratore

² Come c'è un'identità storica e una narrativa di Gesù, così anche per gli altri personaggi del racconto evangelico. Mi soffermerò di seguito solo sulla loro identità narrativa, rinviando alle note per qualche indicazione bibliografica sulla loro identità storica.

³ Sulla conoscenza storica di questa prima coppia abbiamo diversi studi. Quanto ai pubblicani, J.R. DONAHUE, «Tax Collectors and Sinners. An Attempt at Identification», in *The Catholic Biblical Quarterly* 33 (1971) 39-61, perviene alla conclusione che οἱ τελῶναι non erano pagani, ma appartenenti al popolo giudaico, che avevano il compito di riscuotere le tasse indirette (tra cui le forme di pedaggio). Erano considerati peccatori non perché collaborazionisti dei Romani, né perché non osservavano le leggi di purità, ma principalmente perché il loro mestiere li esponeva alla disonestà. Un tale identikit che Donahue ricostruisce sulla base di fonti antiche non si discosta da quello evangelico, soprattutto del racconto di Luca. Alla domanda che essi rivolgono al Battista su come si devono comportare, Giovanni replica: «Non esigete più di quanto fissato» (Lc 3,12-13), segno che il loro comportamento infrangeva questa regola. Per questo motivo era facile che venissero disprezzati dalla gente, e soprattutto da farisei e scribi. Circa l'identità degli ἀμαρτωλοί, E.P. SANDERS, *Jesus and Judaism*, London 1985, 178, ritiene che i peccatori non vadano identificati con quelli che non osservavano le leggi di purità, bensì con coloro che trasgredivano le esigenze dell'alleanza. Il conflitto che Gesù deve sostenere con i farisei e gli scribi è dovuto al fatto che questi ritengono che egli offra solidarietà ai peccatori senza che costoro si sottomettano alle prescrizioni della Torah. Se è vero che i peccatori non si sottopongono alle esigenze della Torah, è però vero anche che, una volta incontrato Gesù, essi si convertono alla sua persona. Cfr. pure Fr.B. CRADDOCK, *Luca*, Torino 2002, 105 [orig. ingl. 1990].

⁴ È presente una volta sola nella triplice tradizione (Mt 9,10 // Mc 2,15 // Lc 5,30); due volte nella duplice tradizione (Mt 9,10 // Mc 2,15 e Mt 11,19 // Lc 7,34).

⁵ La coppia in Luca è presente tre volte: 5,30 (triplice tradizione); 7,34 (duplice tradizione); 15,1.

⁶ J.R. HOWELL, *The Pharisees and the Figured Speech in Luke-Acts*, Tübingen 2017, 199-200, parla di endiadi che, per contrasto, connoterebbe anche la seconda coppia. Il narratore, però, non qualifica con lo stesso aggettivo i farisei e gli scribi perché a suo giudizio l'atteggiamento negativo, in questo caso il mormorare, non riguarda tutta la categoria. L'invito a tavola di Gesù da parte dei farisei è il segno che essi hanno di lui una certa stima.

viene interpretato dai farisei e dagli scribi come accoglienza da parte di Gesù (15,2), cioè come iniziativa da parte del Maestro.

Lo scopo dell'avvicinarsi da parte dei pubblicani e dei peccatori è quello di ascoltare Gesù. Se osserviamo bene, il narratore termina il racconto precedente usando lo stesso verbo con il quale conclude il discorso sulle esigenze della sequela del Maestro: «ὁ ἔχων ὄτα ἀκούειν ἀκουέτω» (14,35). Tali parole sono rivolte alle folle che andavano dietro a lui (14,25), ma l'andargli dietro non significa seguirlo se non si è pronti a obbedirgli (altro significato del verbo «ascoltare»). Ora, dal fatto che il narratore sottolinea immediatamente che pubblicani e peccatori si avvicinano a lui per ascoltarlo si può presumere che essi siano disposti a fare ciò che Gesù ha appena espresso⁸.

Il movimento dell'avvicinarsi a Gesù per ascoltarlo rivela un cambiamento di vita, allo stesso modo nel quale la risposta pronta di Levi lascia intendere in 5,28, come pure l'ascolto del Battista da parte del popolo e dei pubblicani menzionato in 7,29, cui ha fatto seguito il battesimo come segno del riconoscimento da parte loro che Dio è giusto e, quindi, capace di giustificare (cfr. 18,14). Nell'avvicinarsi dei pubblicani e dei peccatori a Gesù per ascoltarlo si può dunque vedere un cammino di "conversione" da parte loro. Questo prepara ciò che segue (cfr. 15,7.10).

1.2. «I farisei e gli scribi mormorano»⁹

I farisei e gli scribi, come detto, entrano in scena come coloro che mormorano¹⁰. Il narratore, riportando le loro parole, adotta il loro punto di vista che è valoriale.

⁷ Il verbo ἐγγίζω implica sempre un movimento finalizzato verso una realtà animata o inanimata e comporta una decisione da parte del soggetto che si avvicina. In 10,9 è detto del Regno che si è avvicinato. Alla luce di 10,1 il Regno è la persona di Gesù che sta per andare nelle città dove i discepoli sono inviati πρὸ προσώπου αὐτοῦ.

⁸ I.H. MARSHALL, *The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text*, Grand Rapids MI 1978, 599, ritiene che il verbo ἀκούω leghi il racconto di Lc 15 a quello precedente e ne conclude che tale era il tipo di gente che aveva orecchi per ascoltarlo! Notiamo un parallelo, quasi a forma di chiasmo, tra 14,25-15,2 e 5,29-32. In quest'ultimo racconto, alla chiamata di Levi segue un grande banchetto, dove siedono a mensa con Gesù e i suoi discepoli pubblicani e altra gente; in 14,25ss., alle esigenze della sequela segue la menzione della comunione di tavola di Gesù con pubblicani e peccatori.

⁹ SANDERS, *Jesus and Judaism*, 174-211, ha contribuito a far superare il loro ritratto di persone preoccupate esclusivamente dell'aspetto della purità rituale.

¹⁰ Il verbo γογγύζω si trova in Luca tre volte, di cui una volta in 15,2 con il rafforzativo διά. In 5,30 abbiamo lo stesso soggetto che in 15,2; mentre in 19,7 il soggetto è la folla che segue Gesù e che mormora alle parole di Gesù di autoinvito nella casa di Zaccheo, capo dei pubblicani. In 5,30 il verbo regge la preposizione πρὸς, come in At 6,1, dove il narratore mette in evidenza con questo verbo la situazione conflittuale che si era creata nella comunità di Gerusalemme e che gli apostoli si accingono a risolvere.

L'accoglienza dei pubblicani e dei peccatori¹¹, che essi giudicano negativa, esprime invece una forma concreta dell'amore di Gesù verso questi ultimi ed è rivelatrice della sua missione, ricordata da lui stesso ai farisei e agli scribi: «Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano» (5,32). Tale atteggiamento di Gesù, che crea vicinanza, interessamento, cura, è ciò che spinge peccatori e pubblicani ad avvicinarsi a lui per ascoltarlo (15,1). Il secondo tratto che è oggetto di mormorazione è la comunione di tavola del Maestro con i peccatori. Dalla critica che i farisei e gli scribi muovono contro di lui si evince che essi evitano tali persone, soprattutto a tavola, perché «segno di una compromettente solidarietà»¹². Lo stesso verbo συνεσθίω è usato da Paolo in 1Cor 5,11 per ordinare ai cristiani di Corinto di non associarsi ai fratelli che si comportano in modo indegno di tal nome, evitando persino di mangiare con loro¹³! Sotto questo punto di vista, possiamo giudicare il comportamento dei farisei e degli scribi di non condivisione della mensa con i peccatori come un modo di perseguire il loro ideale di santità¹⁴. In realtà, per il narratore, quel verbo sulla bocca dei farisei e degli scribi diventa il segno del loro rifiuto del modo in cui Gesù esplica la sua missione e, in ultimo, della sua identità. Essi, nonostante le ragioni addotte da Gesù per il suo agire (cfr. 5,17-6,11), si ostinano a volerlo inquadrare secondo le loro categorie.

1.3. «Egli disse loro questa parabola»

Da destinatario delle azioni della prima e della seconda coppia, Gesù diventa ora narratore di «questa parabola» (τὴν παραβολὴν ταύτην). Nonostante il singolare, in

¹¹ Il verbo προσδέχομαι ricorre in Luca altre quattro volte, ma solo qui ha il significato di accogliere/ricevere (2,25.38; 12,40; 23,51). J. JEREMIAS, *Die Gleichnisse Jesu*, Zürich⁶1962, 225, nota 1, nel commento a 15,2 parla di accoglienza nella casa di Gesù, idea che è stata criticata giustamente da Chr.Fr. EVANS, *Saint Luke*, London 1990, 583, che la ritiene irrealistica. Nel resto del NT, con lo stesso significato di Lc 15,2, il verbo ricorre in Rm 16,2 e Fil 2,29, a indicare che nella comunità cristiana quest'atteggiamento di Gesù dovrà continuare a caratterizzare i suoi discepoli.

¹² G. BARBAGLIO, *La prima lettera ai Corinti. Introduzione, versione e commento*, Bologna 2005, 283.

¹³ Il verbo συνεσθίω è presente in Luca solo qui. Nel resto del NT si trova due volte in Atti (10,41 e 11,3) e due volte nel *corpus paulinum* (1Cor 5,11 e Gal 2,12). Il prendere cibo insieme aveva per i Giudei una tale importanza da giustificare, in At 11,3, il forte rimprovero che i circoncisi rivolgono a Pietro per essere entrato nella casa di incirconcisi e aver mangiato con loro. Una tal cosa era impensabile per essi perché il tipo di persone, in questo caso pagane, rendeva impossibile l'appartenenza a un medesimo gruppo che si esprimeva anche nel prendere cibo insieme.

¹⁴ Cfr. BARBAGLIO, *La prima lettera ai Corinti*, 254. J.J. KILGALLEN, *A Brief Commentary on the Gospel of Luke*, New York, 1988, 156, ritiene che l'atteggiamento di distanza dei farisei nei confronti dei peccatori sia un invito a farli ravvedere.

realtà le parabole sono tre, di cui le prime due costruite in perfetto parallelismo (15,4-7; 15,8-10) e la terza divisibile in due parti uguali, anch'esse parallele (15,11-24; 15,25-32)¹⁵. La traduzione dell'espressione τὴν παραβολὴν ταύτην in «discorso parabolico» vuole indicare l'unità delle parabole, con una progressione del messaggio che il narratore vuole veicolare¹⁶.

Se l'azione del mormorare di farisei e scribi aveva riportato il lettore alla scena di 5,29-32, anche la risposta di Gesù rinvia a quel racconto. Certo, qui non siamo di fronte solo a un semplice proverbio, ma a tre parabole, due delle quali munite rispettivamente di applicazioni (15,7.10) che possiamo considerare come parallele alla spiegazione che Gesù dà del proverbio in 5,31. Perché Gesù insiste nel dare ragione del suo agire? Che cosa è successo nel frattempo nel rapporto tra Gesù e i farisei e gli scribi, se egli continua a voler convincere i suoi interlocutori che persistono invece nella mormorazione? Prima di rispondere, cerchiamo di entrare nella logica delle due parabole e delle loro applicazioni.

2. Le due parabole gemelle (15,4-7; 8-10)

Le prime due parabole del discorso parabolico pronunciato da Gesù si presentano con un parallelismo complementare, unite dalla congiunzione ἦ (v. 8), dove a un uomo subentra una donna, secondo un procedimento caro al narratore: «La complementarietà sessuale si ritrova nelle coppie di amici/vicini e amiche/vicine (vv. 6a.9a). Gli oggetti perduti, pecora e dracma, sono legati al ruolo sociale complementare dei personaggi: l'uomo si occupa del gregge, mentre la donna è custode del denaro. Anche i luoghi sono complementari e legati all'attività dei personaggi: la pecora si perde nel deserto (v. 4b) mentre la dracma è perduta nella casa (v. 8b)»¹⁷. Esse terminano con una finale simile con una lieve differenza¹⁸.

¹⁵ Cfr. J.-N. ALETTI, *Il racconto come teologia. Studio narrativo del Terzo Vangelo e del libro degli Atti degli Apostoli*, Roma 1996, 172.

¹⁶ Per il metodo storico-critico il singolare tradiva la genesi del testo nella sua graduale formazione. Forse all'inizio vi era solo una parabola (quella della pecora perduta della duplice tradizione), cui Luca avrebbe aggiunto le altre due che appartengono alla sua tradizione. M.-J. LAGRANGE, *Évangile selon Saint Luc*, Paris 1921, 416, intende l'espressione come «discorso parabolico» almeno per le due comparazioni.

¹⁷ R. MEYNET, *Il Vangelo secondo Luca. Analisi retorica*, Roma 1994, 459 [orig. fr. 1988].

¹⁸ In 15,10 non abbiamo il confronto tra un peccatore e i novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione, come in 15,7.

2.1. *L'uomo che ha cento pecore e ne perde una: analisi narrativa*

La storia inizia senza menzionare alcuno spazio¹⁹. Soltanto dopo la perdita di una pecora si accenna al deserto, dove l'uomo lascia le novantanove del resto del gregge per andare in cerca della perduta. Nemmeno sono nominati i luoghi visitati dal pastore nella sua ricerca, ma, a ritrovamento avvenuto, solo la casa dove egli si reca e da dove invita amici e vicini a partecipare alla festa per la pecora ritrovata. Il tempo del racconto è caratterizzato dalla sua brevità, rispetto a quello della storia. Ciò contraddistingue proprio i racconti di azione, dove non abbiamo pause dovute a descrizioni o altro. Riguardo alla storia, non ci viene detto quanto tempo impiega il personaggio nella sua ricerca, se ore o addirittura giorni. Notiamo l'abilità del narratore nel sintetizzare la storia in poche battute, per rallentare la descrizione del pastore nel momento in cui ritrova la pecora perduta²⁰ e alla fine del racconto quando, nel discorso diretto, il tempo della storia coincide con quello del racconto. Se all'inizio si notava una forte differenza tra il tempo della storia e quello del racconto, alla fine i due tempi coincidono, provocando un coinvolgimento maggiore degli interlocutori.

Il pastore è un personaggio a tutto tondo. Il narratore, nel costruirlo, inizia dagli aspetti esteriori e solo a un certo punto ce ne svela l'interiorità, quando si attarda a sottolineare la gioia (*χαίρων*) con cui si mette sulle spalle la pecora ritrovata. Il suo identikit emerge gradualmente, attraverso il suo agire e le sue parole. Il suo operato determina il suo rapporto con ciò che gli appartiene: non si tratta di un mercenario, ma di un vero pastore, a cui appartengono le pecore, premuroso al punto che, se ne perde una, non esita ad andare alla sua ricerca finché non l'abbia trovata. È un uomo di compassione e tenerezza che sa gioire per la sorte della pecora ritrovata.

Proprio, però, nel modo in cui il narratore costruisce il suo intreccio per arrivare a veicolare il messaggio che vuole trasmettere ai suoi interlocutori, possiamo vedere quel processo metaforico di cui parla Paul Ricœur nel suo studio sulle parabole. Lo studioso francese applica le conclusioni sulla metafora viva, che demolisce un ordine per costruirne un altro, alla parabola evangelica. L'indizio che ci permette di riconoscere la peculiarità della parabola è l'elemento di "stravaganza" che apre la struttura all'esterno. «Il messaggio parabolico procede da questa tensione tra una forma che lo circoscrive e un processo che trasgredisce i confini del racconto e punta o indica un

¹⁹ Intendo qui per "storia" la sequenza di eventi reali o fittizi che sono l'oggetto del racconto e che riguarda il contenuto; mentre intendo per "racconto" il discorso orale o scritto di tali eventi e che riguarda il piano dell'espressione. Cfr. H. GROSSER, *Narrativa. Manuale/Antologia*, Milano 1993, 5.

²⁰ Dopo una serie di aoristi, che descrivono le azioni nel passato, abbiamo un participio presente del verbo *χαίρω*, in posizione enfatica (cfr. anche Lc 19,6 e At 8,39), con cui il narratore ci fa assaporare la gioia che il pastore prova nel momento del ritrovamento della pecora perduta.

altro, un oltre»²¹. Nello specifico della parabola in questione non è la perdita di una pecora l'elemento stravagante. Ciò fa parte della drammaticità della vita. Piuttosto quello che viene a destabilizzare una certa visione della realtà è prima di tutto il fatto che l'uomo lasci novantanove pecore nel deserto per andare in cerca dell'unica perduta, senza attardarsi sulla loro sorte; e di seguito la gioia e la tenerezza di porsi la pecora ritrovata sulle spalle, ma soprattutto la festa che organizza per tale ritrovamento. C'è una sproporzione evidente, anche in termini economici, tra la perdita di una pecora e una festa cui sono invitati amici e vicini! È l'agire di quest'uomo che viene a turbare la percezione ordinaria della realtà e a far intravedere una diversa visione del mondo nella quale l'interlocutore è invitato a entrare²².

2.2. La donna che ha dieci dracme e ne perde una: analisi narrativa

La casa è il luogo dove si svolge la scena. È lì che una donna perde una delle dieci dracme che possiede, è lì che svolge la sua ricerca ed è da lì che chiama le amiche e le vicine a far festa per il ritrovamento avvenuto. Riguardo al tempo, anche nella seconda parabola c'è un grosso scarto tra quello della storia e quello del racconto. Non sappiamo quanto tempo la donna abbia impiegato per la sua ricerca. Il tempo del racconto, invece, è espresso con tre frasi, con cui il narratore mette in evidenza gli strumenti della ricerca che rendono il racconto "scenico": egli ci fa vedere la donna che accende la lampada e che spazza la casa finché non raggiunge il suo scopo. La focalizzazione esterna diventa interna nel momento in cui ci viene svelato l'atteggiamento con il quale la donna sta compiendo la sua ricerca: con cura attenta e diligente (ἐπιμελῶς). Come la precedente parabola, anche questa termina con il discorso diretto della protagonista, in cui il tempo della storia coincide ormai con quello del racconto. Notiamo come il parallelismo tra le due parabole sia perfetto: esse iniziano con il racconto in terza persona e terminano con la parola dei protagonisti: segno che è lì che il narratore vuole che si concentri l'attenzione del lettore²³.

Anche la donna è un personaggio a tutto tondo. Non ha nome e non viene descritta in modo diretto dal narratore. Il suo ritratto emerge dalle sue azioni e dalle sue parole, come per il protagonista della prima parabola. Il suo operato è caratterizzato dal rapporto che intrattiene con ciò che possiede. Nonostante il valore modesto della mone-

²¹ P. RICEUR, «Biblical Hermeneutics», in *Semeia* 4 (1975) 29-151: 116. Cfr. anche T. OLDEHAGE, *Parables for Our Time. Rereading New Testament Scholarship After Holocaust*, Oxford – New York 2002.

²² Cfr. J.-N. ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa del Vangelo di Luca*, Brescia 1991, 131 [orig. fr. 1989].

²³ Cfr. ID., *Il racconto come teologia*, 173.

tina²⁴, ella non indugia nella ricerca con tutti i mezzi necessari e con tutta l'attenzione possibile. Anche in questo breve racconto parabolico, che termina con l'invito della donna alle amiche e vicine a gioire insieme con lei per la ritrovata monetina, saltano agli occhi elementi stravaganti che dirigono il lettore oltre la storia raccontata. La sproporzione tra la monetina ritrovata e la festa che la donna apparecchia per il ritrovamento avvenuto è ancora più evidente. Una festa con amiche e vicine per una monetina!

È chiara la tecnica del narratore in queste due parabole gemelle. Si nota come tutto il peso cada sull'ultima parte e cioè sull'invito dell'uomo e della donna a condividere la loro gioia. In questo modo il narratore vuole mostrare un eccesso che deborda dai confini del racconto, orientando il lettore verso un oltre, che in queste due parabole viene indicato esplicitamente dal narratore.

3. Le applicazioni alle due parabole gemelle (Lc 15,7.10)

3.1. Il rimando al mondo di Dio

L'eccesso, caratterizzato dalla gioia, apre al lettore il mondo di Dio dove viene trasportato dal narratore: una gioia in cielo provocata dal peccatore che si converte.

<i>Parabole</i>	<i>Applicazioni</i>
1:99	1:99
Il culmine: l'invito a gioire per il ritrovamento di ciò che era perduto	Il culmine: la gioia nel cielo/davanti agli angeli per un peccatore che si converte
Frutto della ricerca	Frutto della conversione
dell'uomo/della donna	del peccatore
Agire dell'uomo e della donna	Agire del peccatore

Nelle parabole, ciò che reca gioia ed è la ragione della festa è il ritrovamento di ciò che i protagonisti avevano perduto; nelle due applicazioni che seguono immediata-

²⁴ M. CRIMELLA, «Luca. Introduzione, traduzione e commento», in *Biblia. N.T. Lucas. Greco e italiano*, Cinisello Balsamo 2015, 255, riporta l'equivalente della dracma, moneta greca di rame (cento dracme fanno una mina [Lc 19,13] e seimila dracme fanno un talento [Mt 18,24]), ma ritiene difficile stabilirne il valore esatto. A tal proposito cita un passo di Giuseppe Flavio: «A Cesarea, due sestieri [poco più di un litro] d'olio si vendevano per una dracma, mentre a Ghiscala con quattro dracme si avevano ottanta sestieri [cioè 43,5 litri]» (*Vita*, 13 § 75).

mente alle parabole, la gioia è causata dalla conversione di un peccatore. Non solo, ma questa gioia per un peccatore che si converte risalta rispetto a novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. Come ho notato, non abbiamo solamente un parallelo con 5,29-32 per quanto riguarda la risposta di Gesù ai farisei e agli scribi, ma ritorna anche il confronto tra peccatori e giusti che Gesù aveva proposto già in 5,32:

«Non sono venuto a chiamare giusti, ma peccatori a conversione»	«Gioia in cielo vi sarà per un peccatore che si converte, più che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione»
---	--

Tali espressioni seguono rispettivamente una parabola (15,4-7; 8-9) e un detto sapienziale di Gesù (5,31)²⁵. In 5,32 le parole di Gesù rivolte a farisei e scribi hanno l'intento di esplicitare la sua missione, compiuta con gesti di accoglienza nei riguardi dei peccatori: è in questo modo che egli li chiama a conversione, è per questo che egli è venuto.

Così, il contenuto della mormorazione dei farisei che ritorna in 15,2 – «accoglie i peccatori e mangia con loro» – chiarisce il modo di questa chiamata alla conversione. E proprio alla luce di 5,32 si comprende che la conversione del peccatore, per la quale vi sarà gioia in cielo, è da attribuire all'attività messianica di Gesù. Il peccatore che si converte obbedisce alla chiamata di Gesù, realizzando lo scopo della sua venuta. Si capisce così perché il narratore abbia scelto, nella costruzione delle sue parabole, delle realtà che, dopo essere state smarrite, non possono tornare da sé senza un'azione di ritrovamento, ponendo quindi il peso sulle azioni dell'uomo e della donna. Il lettore, allora, è chiamato a fare riferimento al racconto del pranzo in casa di Levi per rammentare l'attività di Gesù mirante a chiamare i peccatori a conversione e, come vedremo, a tutto il racconto evangelico svolto finora.

3.2. Il confronto tra «un peccatore che si pente» e «novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione»

In ambedue i racconti i peccatori sono messi a confronto con i giusti. In 5,30 questi ultimi sono paragonati ai sani che, a differenza dei malati, non hanno bisogno del medico; i giusti quindi sono coloro che non hanno bisogno di conversione, com'è detto in 15,7.

²⁵ Per G. Rossé, *Il Vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico*, Roma 1992, 186, si tratta di un proverbio.

Occorre prima di tutto stabilire se siamo davanti a una comparazione oppure se la particella η indica un'esclusione²⁶: «così vi sarà gioia per un peccatore che si converte *più che* per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione», oppure «così vi sarà gioia in cielo per un peccatore che si converte *invece che* per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione». Marshall si schiera per la prima soluzione, perché afferma che Dio è contento anche dei giusti²⁷. Per Nolland il termine «giusto» non ha alcun valore se non quello di mettere in risalto maggiormente il primo membro della frase, cioè «un peccatore che si converte»²⁸. Plummer, invece, afferma che «se le due espressioni sono prese alla lettera, i novantanove rappresentano una classe ipotetica, una categoria ideale che non è stata raggiunta dalla caduta»²⁹. Tannehill sostiene che l'espressione dà risalto alla gioia che ci sarà per un peccatore che si converte³⁰. Wendland si domanda chi nella realtà sia il vero giusto, se i peccatori che si avvicinano a Gesù o i farisei che mormorano³¹.

Abbiamo visto come il narratore ha costruito il suo intreccio parabolico in modo tale che l'attenzione dell'interlocutore sia focalizzata tutta sulla ricerca della cosa perduta fino al suo ritrovamento e alla festa che ne segue. Il fatto che Gesù sia stato provocato dalle parole mormoratrici dei farisei non permette di ignorare il confronto tra un peccatore e i novantanove giusti³². Ciò consente di orientarsi, intanto, sull'interpretazione della particella η : si tratta di un confronto e non di un'esclusione: «vi sarà gioia in cielo per un peccatore che si converte *più che* per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione». Notiamo inoltre come l'«uno» e i «novantanove» siano seguiti da un'apposizione che li caratterizza: «un peccatore che si converte», «novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione». I novantanove giusti sono confrontati non con un peccatore semplicemente tale, ma con un peccatore che si converte. Il verbo che caratterizza il peccatore è al presente ($\mu\epsilon\tau\alpha\nu\omicron\upsilon\delta\upsilon\nu\tau\iota$): si tratta dunque di un'azione in atto. Rispetto al racconto di 5,32, dobbiamo osservare una progressione

²⁶ Cfr. Fr. BLASS – A. DEBRUNNER, *Grammatica del greco del Nuovo Testamento*, Brescia 1982, §§ 245-246 [orig. ted. 141976].

²⁷ Cfr. MARSHALL, *The Gospel of Luke*, 602.

²⁸ Cfr. J. NOLLAND, *Luke 18:35-24:53* (= Word Biblical Commentary 35C), Dallas 1993, 773.

²⁹ A. PLUMMER, *Gospel According to St. Luke*, Edinburgh 1992, 369.

³⁰ Cfr. R.C. TANNEHILL, *The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Interpretation*, I. *The Gospel According to Luke*, Philadelphia 1986, 238.

³¹ Cfr. E.R. WENDLAND, «Finding Some Lost Aspects of Meaning in Christ's Parables of the Lost and Found (Luke 15)», in *Trinity Journal* 17 NS (1996) 19-65: 28.

³² È vero che Gesù si rivolge a tutti gli astanti (cfr. CRIMELLA, «Luca», 254), ma non si può negare che il discorso parabolico che pronuncia sia provocato dalla mormorazione dei farisei e degli scribi cui egli intende rispondere.

nelle parole di risposta di Gesù ai farisei e agli scribi: lì si parlava di «giusti e di peccatori chiamati a conversione», qui si parla di «un peccatore che si converte» e di «novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione».

3.2.1. «Un peccatore che si converte»

Esaminerò innanzitutto la prima apposizione relativa a «un peccatore *che si converte*». Il verbo μετανοέω è usato nel NT per indicare la trasformazione interiore prodotta in colui che torna a Dio. Tale ritorno è indotto dalla consapevolezza della sua dissonanza con il Signore (cfr. Lc 3,10ss.). Il movimento verso Dio che si produce nella persona lo trasforma da peccatore in uno che si rende disponibile alla salvezza di Dio. Ciò non contraddice quanto è stato detto circa la chiamata da parte di Gesù dei peccatori a conversione. Infatti, la consapevolezza della dissonanza con Dio è il risultato dell'azione divina che si rende manifesta nella predicazione del Battista³³ e, soprattutto, nella parola e nello stile di vita di Gesù³⁴. La chiamata dei peccatori a conversione esige una risposta che rivela la trasformazione del peccatore.

Il verbo è presente nel Vangelo di Luca altre quattro volte. In 10,13 il verbo, all'aoristo (μετενόησαν), si trova nel contesto dell'invettiva che Gesù pronuncia contro Corazim e Betsaida perché, di fronte ai prodigi che egli ha compiuto in mezzo a esse, i loro abitanti si sarebbero dovuti convertire e invece non lo hanno fatto. In 11,32 Gesù mette a confronto la sua generazione con quella di Giona, che alla predicazione del profeta si convertì; invece questa non ha compreso di avere davanti a sé uno più grande di Giona, capace di suscitare con la sua predicazione la conversione. In Lc 13,3.5 il verbo μετανοέω è unito a ἀπόλλυμι, «perire, andare in rovina, perdersi»: «Se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo». La frase ripetuta due volte, è posta a conclusione del commento che Gesù fa di due fatti di cronaca: quello circa alcuni Galilei che Pilato aveva fatto uccidere, mescolando il loro sangue con quello dei sacrifici che erano andati a offrire a Gerusalemme (13,1-2)³⁵, e l'altro sulla sorte delle diciotto persone su cui era rovinata la torre di Siloe (13,4-5). Quegli episodi non sono per lui oggetto di discussione; diventano, piuttosto, occasioni per richiamare ancora una volta i

³³ Cfr. Lc 3,7-14.

³⁴ Cfr. Lc 5,27-32; 7,36-50.

³⁵ Dalla risposta di Gesù si possono intuire le convinzioni che si nascondono dietro le parole di coloro che gli avevano riportato la notizia: quei Galilei avevano subito una tale sorte perché erano peccatori. Subito prima Gesù aveva denunciato l'incapacità degli astanti di valutare il loro tempo, mentre sapevano farlo per i fenomeni atmosferici (12,54-56). Nel racconto in esame il narratore offre una prova di questa incapacità.

suoi ascoltatori a convertirsi (cfr. 5,32), per potersi così salvare e non incorrere invece nella perdizione (ἀπολείσθε). Alla luce di questo racconto si comprende meglio la gioia nel cielo per un peccatore che si converte (15,7.10), cioè per chi, rispondendo alla chiamata di Gesù (5,32), evita la perdizione³⁶.

3.2.2. «Novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione»

«Un peccatore che si pente» è messo a confronto con «novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione». Che significa «non avere bisogno di»? Nel NT si trova spesso questo sintagma che sottolinea la negazione di una necessità.

In 5,31 Gesù dice che i sani non hanno bisogno (οὐ χρείαν ἔχουσιν) del medico, perché godono di salute. Così anche in Gv 2,25 il narratore dice che Gesù non ha bisogno che qualcuno gli dia testimonianza su un altro, perché egli conosce che cosa c'è in ogni uomo. Gesù non ha la necessità di colmare una mancanza (la non conoscenza dell'altro), perché la sua conoscenza dell'uomo è profonda. Altre volte il sintagma indica una mancanza che è stata colmata. In Mt 14,16, alla richiesta dei discepoli di congedare la folla perché vadano a comprarsi da mangiare, Gesù risponde che non c'è bisogno che vadano; ha trovato egli stesso la soluzione a questa necessità: i discepoli diano loro stessi da mangiare (οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν). In Mc 14,63 il sommo sacerdote, dopo aver ascoltato la solenne dichiarazione di Gesù circa la sua identità, afferma che non c'è più bisogno di interrogare testimoni per accusarlo (τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;), poiché una tale testimonianza è stata data da Gesù stesso.

Nella prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo usa diverse volte l'espressione οὐ χρείαν ἔχειν per indicare alcuni aspetti riguardanti la vita dei suoi destinatari. In 1,8, a proposito della fama della fede dei Tessalonicesi, dichiara che essa si è diffusa a tal punto che egli e i suoi collaboratori non hanno bisogno di parlarne (ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι) ai credenti della Macedonia e dell'Acacia, ma sono questi invece a raccontare l'arrivo degli apostoli presso i Tessalonicesi e la loro conversione dagli idoli al Dio vivo e vero. Così in 4,9 Paolo afferma, a proposito dell'amore fraterno, che i Tessalonicesi non hanno bisogno che egli gliene scriva, perché hanno imparato da Dio ad amarsi gli uni gli altri (cfr. 5,1). Questa mancanza è stata già colmata dall'azione divina in loro.

In Ap 3,17 l'espressione è in bocca al Risorto come accusa alla Chiesa di Laodicea che si ritiene ricca (οὐδὲν χρείαν ἔχω). L'espressione è un rafforzativo a ciò che precede e potrebbe essere così parafrasata: «non ho bisogno di nulla, perché mi sono arricchita». Ma il Risorto le mostra la sua reale condizione di infelice, miserabile, povera,

³⁶ Cfr. anche Lc 16,30 e 17,3.4, dove è presente di nuovo il verbo μετανοέω.

cieca e nuda. La comunità di Laodicea crede di non avere bisogno di nulla, ma in realtà necessita di molte cose che il Risorto la esorta a procurarsi³⁷.

Nel nostro brano non sono i giusti che dicono di non aver bisogno di conversione, ma è Gesù che li qualifica come tali, rispetto al peccatore che invece ne ha bisogno e che perciò è in questo processo (μετανοοῦντι) di trasformazione per diventare anch'egli giusto. Da questa indagine possiamo concludere che i due sintagmi che caratterizzano un peccatore e i novantanove giusti si equivalgono. Il peccatore non è più tale perché si sta orientando verso Dio, mentre i giusti non hanno bisogno di farlo perché lo hanno già fatto, e ciò li rende giusti. Nel confronto risalta, rispetto ai novantanove giusti, il peccatore che torna a Dio e ciò è motivo di una gioia più grande. Rispetto a 5,32, dove si parlava solo di giusti, in 15,7 Gesù menziona i giusti «che non hanno bisogno di conversione», avendo come interlocutori sia nell'uno che nell'altro racconto i farisei e gli scribi. Ma chi sono questi giusti per Luca?

4. I giusti nel Terzo Vangelo³⁸

Il termine δίκαιος-οι è presente nel Vangelo di Luca undici volte (1,6.17; 2,25; 5,32; 14,14; 15,7; 18,9; 20,20; 23,47.50), mentre il verbo δικαίωω cinque volte (7,29.35; 10,29; 16,15; 18,14). La seguente tabella mostra chi pronuncia tali parole:

Giusto/essere giusto/ giustificare	<i>Narratore</i>	<i>Gesù</i>	<i>Altri</i>
1,6	+		
1,17			+ (l'angelo Gabriele)
1,75	+		
2,25	+		
5,32		+	
7,29	+		
7,35	+		
10,29	+		
12,57		+	

³⁷ Cfr. anche Ap 21,23 e 22,5.

³⁸ Cfr. M. ADINOLFI, «La giustizia nel Terzo Vangelo», in *Rivista biblica* 27 (1979) 233-260.

14,14		+	
15,7		+	
16,15		+	
		(riporta il punto di vista dei farisei)	
18,9	+ («coloro che presumevano di essere giusti»)		
18,14		+	
20,20	+ («fingevano di essere giusti»)		
23,47			+ (il centurione)
23,50	+		

Come si evince dalla tabella, la maggior parte dell'uso del termine «giusto/i» e del verbo «giustificare» appartiene al narratore, cui segue Gesù; solo due volte il vocabolo è in bocca ad altri.

4.1. I giusti secondo il narratore Luca

La prima volta che nel Terzo Vangelo incontriamo δίκαιος è nel racconto dell'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria (1,5-25). In 1,6 il narratore dice che Zaccaria ed Elisabetta «erano giusti ambedue davanti a Dio (δίκαιοι ἀμώτεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ), camminando in tutti i comandi e le prescrizioni del Signore irreprensibili». L'espressione indica la loro adesione alla volontà di Dio, che si manifesta attraverso l'osservanza della Torah. Un concetto che è espresso molto chiaramente in Dt 6,25: «La giustizia consisterà per noi nel custodire per compiere tutti questi comandi, davanti al Signore, nostro Dio, come ci ha ordinato». Non ci deve sfuggire la sottolineatura che Elisabetta e Zaccaria «erano giusti davanti a Dio». La loro osservanza irreprensibile della Torah non è di facciata, ma autentica, perché Dio vede nel cuore; proprio per questo, da lì a poco, verrà svelato l'atteggiamento incredulo di Zaccaria di fronte all'annuncio dell'angelo (cfr. 1,20)³⁹.

³⁹ In 1,17 il termine δίκαιοι fa parte dell'annuncio dell'angelo a Zaccaria sulla missione del figlio che nascerà da lui, quella «di ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti» (ἐν φρονήσει δικαίων). Si tratta allora di una trasformazione dei ribelli che avrà come effetto l'acquisizione della sapienza, presentata come qualità dei giusti.

Nel racconto della presentazione al tempio di Gesù (2,22-40), Luca introduce Simeone come «uomo giusto e timorato (ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής) che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui» (2,25)⁴⁰. Alla luce di quanto è stato detto sulla prima coppia apparsa nel Terzo Vangelo, si può capire che cosa significhi per Luca che Simeone è un uomo giusto. Rispetto a Zaccaria ed Elisabetta, però, vengono aggiunte altre due caratteristiche: l'attesa della consolazione d'Israele e l'assistenza dello Spirito. Così, in Simeone Luca ci mostra che Torah e Spirito non sono in contrapposizione, ma che la Torah è aperta all'azione dello Spirito che dà a Simeone la capacità di profetizzare (2,27-28), com'era già accaduto a Elisabetta (1,41) e a Zaccaria (1,67). Dall'analisi dei due testi si può pertanto affermare che per Luca l'uomo giusto, presentato secondo il modello dell'AT, è colui che è disposto ad accogliere la salvezza. Egli è orientato verso la salvezza messianica e, grazie alla presenza dello Spirito, offre una testimonianza profetica. Il giusto in Luca è aperto alla novità dell'Evangelo.

In Lc 18,9ss., il termine δίκαιος introduce la parabola che mette in scena un fariseo e un pubblicano. Gesù la dirige a persone che si considerano giuste e disprezzano gli altri⁴¹. In 20,20 lo stesso termine designa persone che solo in apparenza sono tali. Il racconto di 20,20-26 si inserisce nella serie delle controversie cosiddette gerosolimitane (20,1-44). In 20,20 gli interlocutori di Gesù sono gli stessi di 20,1: «i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani», i quali, dopo la parabola dei vignaioli omicidi, rafforzano il loro proposito omicida (20,19), cercando il modo per consegnare Gesù al potere del governatore (20,20). A questo scopo, mandano «informatori che si fingessero essere giusti», con l'intento di sorprenderlo in fallo. Rispetto agli interlocutori di 18,9, che si credono giusti, costoro si fingono tali sapendo di non esserlo, per di-

⁴⁰ Secondo PLUMMER, *Gospel According Saint Luke*, 66, per Plutarco εὐλαβεία significa attenzione, sollecitudine verso i doveri religiosi, pietà, ma a suo parere l'aggettivo εὐλαβής non è usato con questo significato nel greco classico. Platone usa il binomio che si trova qui in Luca per delineare il ritratto dello statista. Questi dovrebbe avere coraggio e moderazione, e della moderazione i due elementi principali sono la giustizia e la circospezione. Se egli è solo coraggioso, avrà bisogno di essere giusto e prudente (cfr. *Politeia*, 311 B). In Luca la combinazione dei due termini mette in evidenza la scrupolosità di Simeone specialmente in ciò che riguarda la religione.

⁴¹ Il verbo al perfetto (πεποιθότας) prende il significato di «avere fiducia, fare assegnamento, contare su», dopo aver raggiunto una convinzione certa. La stessa espressione si trova in Lc 11,22 (l'armatura nella quale confidava l'uomo forte; cfr. anche 2Cor 1,9). L'atteggiamento dei destinatari cui Gesù si rivolge è quello di chi ripone la propria fiducia in se stesso. Il secondo participio (ἐξουθενοῦντας) indica invece il sentirsi superiori agli altri, guardandoli con disistima, per le proprie convinzioni ritenute giuste e rette. Il narratore, però, entrando nell'intimo di questi tali, ci fa sapere che una tale convinzione è prefunzione. Per descrivere simili persone Gesù prende a modello un fariseo (cfr. 16,15).

storcere il discorso di Gesù, in modo da accusarlo presso le autorità politiche. Tuttavia, di fronte alla risposta di Gesù, l'unica reazione che possono avere è tacere (20,26). La parola di Gesù diventa motivo di riflessione anche per loro, che si fingono giusti e che sono chiamati a diventare veramente tali proprio attraverso la parola provocatrice del Maestro.

In Lc 23,47 il termine si trova in bocca al centurione che proclama giusto Gesù crocifisso, visto ciò che è accaduto: Ὅντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. Tremolada mette in evidenza come questa dichiarazione alluda alla dimensione religiosa della giustizia, cioè al rapporto tra quanto è successo a Gesù e la volontà di Dio. Tutto ciò che è avvenuto, cioè la crocifissione e la morte di Gesù, rientra nel piano misterioso di Dio, preannunciato nei quattro carmi del servo del Signore. Gesù risulta essere giusto perché è in perfetta sintonia con ciò che ha stabilito il Padre⁴². Questa visione di Gesù uomo giusto si armonizza con quanto il narratore ha detto prima sulle persone considerate giuste.

L'ultima menzione del termine δίκαιος Luca la riserva a Giuseppe d'Arimatea, protagonista della sepoltura di Gesù (23,50-56). Giuseppe viene presentato come uno dei membri del sinedrio, «uomo buono e giusto» (ἄνθρωπος ἀγαθὸς καὶ δίκαιος), che non ha aderito alla decisione e all'operato degli altri membri (23,51). Secondo Lagrange, Giuseppe è detto buono per le sue qualità morali e giusto per la pratica della Torah⁴³. Dunque anche qui l'essere giusto è posto in relazione con le prescrizioni della Torah e con la bontà, ragioni per cui egli si è distanziato dalla decisione e dall'operato dagli altri sinedriti. Infine il suo essere giusto è in stretta relazione con la sua attesa del Regno di Dio. Tale attesa si racchiude in queste due espressioni che aprono e chiudono il Vangelo di Luca: προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραὴλ (2,25); ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ (23,51). E se nella presentazione del personaggio Simeone la consolazione di Israele era in relazione alla venuta del Messia, qui l'attesa del Regno da parte di Giuseppe richiama la preghiera del buon ladrone: si tratta del rapporto della morte di Gesù con l'avvento del Regno.

4.2. I giusti per Gesù

Gesù usa quattro volte il termine δίκαιοι e due volte il verbo δικαιοῶ. Per la prima volta il termine si trova in 5,32. Alla mormorazione dei farisei che mangiano e bevono

⁴² Cfr. P. TREMOLADA, «E fu annoverato fra iniqui». *Prospettive di lettura della passione secondo Luca alla luce di Lc 22,37 (Is 53,12d)*, Roma 1997, 226-227.

⁴³ Cfr. LAGRANGE, *Évangile selon Saint Luc*, 595.

con i pubblicani e i peccatori (5,30), Gesù interviene dapprima citando un proverbio tanto semplice quanto ovvio: «sono i malati che hanno bisogno del medico e non i sani», e poi rivelando lo scopo della sua venuta: «non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a conversione». «Sono venuto» fa eco a «sono stato inviato» (4,43) che, a sua volta, rimanda al programma messianico presentato nella sinagoga di Nazaret (4,18ss.). Gesù interpreta in tal modo il proprio agire, rimandando alla sua origine e allo scopo per cui è venuto⁴⁴.

In 14,14, invece, egli usa il termine δίκαιοι in un contesto escatologico, mentre si rivolge a farisei e dottori della legge (cfr. 14,1.3). I giusti, in questo caso, appartengono già all'eterno futuro, quello della risurrezione. La loro condizione – giusti risorti – è la meta di coloro che, alla luce del discorso di Gesù in 14,7-13, attendono la ricompensa non dagli uomini, ma da Dio. In questo caso il giusto è colui che nel suo agire ha ricercato l'onore e la ricompensa da Dio (14,10). Anche in 15,7 la menzione dei novantanove giusti è in un contesto escatologico caratterizzato dalla gioia divina.

4.2. *Scribi e farisei sono giusti?*

In conclusione il giusto, nel macro-racconto di Luca, è colui che si conforma alla volontà di Dio, espressa nella Torah (1,6; 2,25; 23,50). È aperto alla salvezza che, grazie alla presenza dello Spirito, è riconosciuta nel bambino Gesù e nell'avvento del Regno di Dio, accessibile a chi lo riconosce come re (23,50). Gesù, dal canto suo, usa il termine in 5,32 in un confronto con i peccatori e in 14,14 e 15,7 in contesto escatologico.

Si tratta ora di vedere se i giusti, così come emergono dal Vangelo di Luca, possano coincidere con i farisei e scribi. Il lettore può identificare i giusti con i farisei e gli scribi, secondo la loro identità narrativa emergente dal Terzo Vangelo? Alla luce dell'identikit proposto nei primi capitoli di Luca, i giusti sono coloro che non hanno bisogno di conversione⁴⁵, ma i farisei e gli scribi possono identificarsi con tale modello di giusto? Forse a questo livello del racconto lucano, il lettore potrebbe essere indotto a farlo. Occorre, però, esaminare tutto il resto del Vangelo dove ricorre la coppia per rispondere in modo convincente a tale interrogativo.

⁴⁴ In 12,57 abbiamo la forma avverbiale δικάϊων.

⁴⁵ ADINOLFI, «La giustizia nel Terzo Vangelo», 244, riporta la preghiera di Manasse del I sec. d.C., secondo cui i giusti non hanno bisogno di penitenza: «Tu dunque, o Signore, Dio dei giusti, non hai ordinato la penitenza per i giusti (Abramo, Isacco e Giacobbe che non peccarono contro di te), ma hai ordinato la penitenza per un peccatore».

5. I farisei e gli scribi nel Terzo Vangelo

La coppia «farisei e scribi» (οἱ φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, anche νομοδιδάσκαλοι o νομικοί) è presente in Luca otto volte⁴⁶. Le tabelle sottostanti mostrano i tratti positivi e quelli negativi della coppia, evidenziando chi è che li fa emergere (il narratore, Gesù e i personaggi stessi), gli atteggiamenti dei farisei e degli scribi nei confronti di Gesù e quelli di Gesù nei confronti di costoro.

<i>Tratti positivi che emergono dal Vangelo</i>	Narratore	Gesù	Farisei e scribi stessi
Digiunano	+		
Osservano il sabato			+
Pregano			+
Pagano la decima		+	
Fanno abluzioni		+	

Tratti positivi nei confronti di Gesù

Siedono per ascoltarlo	+		
Si interrogano in segreto sulle parole di Gesù	+		
Lo invitano a pranzo	+		
Lo mettono in guardia da Erode			+

Tratti negativi che emergono dal Vangelo

Mormorano	+		
Osservano Gesù per vedere che cosa fa, per accusarlo	+		
Pensano che Gesù non sia un profeta perché si lascia toccare da una peccatrice			+
Hanno reso vano il disegno di Dio, non facendosi battezzare	+		
Si meravigliano che Gesù non faccia le abluzioni prima del pranzo	+		

⁴⁶ 5,17.21.30; 6,7; 7,30; 11,53; 14,3; 15,2. Pur prediligendo i brani dove appare la coppia, si terranno presenti anche quelli in cui sono menzionati solo i farisei. Questi figurano in Luca ventisei volte e in Atti sette volte.

Pieni di rabbia per il discorso contro di loro, iniziano a provocare Gesù	+		
Sono amanti del denaro	+		
Si ritengono giusti davanti agli uomini		+	

Tratti di Gesù nei confronti dei farisei

Li accoglie	+		
Risponde ai loro ragionamenti	+		
Accetta i loro inviti a pranzo	+		
Mette in guardia i discepoli dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia		+	

Notiamo come i tratti negativi che emergono dal Terzo Vangelo riguardanti farisei e scribi sono da attribuire al narratore o messi in luce da Gesù. Si prenderà ora in esame la loro presenza nella prima parte del racconto lucano (4,14-9,50) e poi nella grande sezione del viaggio verso Gerusalemme (9,51-19,44)⁴⁷.

5.1. I farisei e gli scribi in Lc 4,14-9,50

La prima menzione della coppia si trova nella sezione 5,17-6,11 della prima parte del macro-racconto lucano. Essa si compone di cinque racconti, dove il narratore presenta un confronto tra Gesù da una parte e i farisei e gli scribi dall'altra su questioni fondamentali della vita del popolo di Dio, come il digiuno, l'osservanza del sabato e soprattutto il perdono, prerogativa esclusiva di Dio.

È proprio il perdono dei peccati che apre il confronto tra due autorità, quella di Gesù e quella dei farisei e degli scribi (5,17-26). Infatti, a differenza del racconto parallelo di Marco (2,1-12) che introduce la menzione di «alcuni scribi» a un certo punto del racconto (2,6), Luca pone la coppia «farisei e maestri della legge»⁴⁸ già dall'inizio

⁴⁷ Nel Vangelo di Luca i farisei appaiono fino all'ingresso di Gesù a Gerusalemme (19,39), il che significa che essi non partecipano alla condanna di Gesù, mentre vi giocano una parte di responsabilità gli scribi (20,1.19.39.45; 22.2.66). TANNEHILL, *The Narrative Unity*, 171, suddivide il materiale che riguarda la coppia in quattro scene-tipo: le scene che hanno come cornice la comunione di tavola con i pubblicani e i peccatori (5,29-32; 15,1-32; 19,1-10); quelle che riguardano guarigioni in giorno di sabato (6,1-11; 13,10-17; 14,1-6); gli inviti a pranzo dai farisei (7,36-50; 11,37-54; 14,1-24); le questioni che uno dei loro capi rivolge a Gesù (10,25-37; 18,18-23).

⁴⁸ Luca parla di «dottori della legge» (νομοδιδάσκαλοι) che, nello stesso racconto (v. 21), diventano «scribi» (γραμματεῖς). Per questo alcuni studiosi sono portati a identificarli.

della narrazione, servendosi di alcuni accorgimenti che orientano il lettore alla comprensione. Il fatto di presentarli seduti là dove il Signore insegna (5,17), nello stesso atteggiamento con cui era stato presentato Gesù (5,3), sta a significare che anch'essi erano considerati maestri⁴⁹. Due autorità a confronto, dunque. Quella di Gesù poggia sulla δύναμις κυρίου, che rinvia a 4,14 dove veniva detto che Gesù ritorna in Galilea per dare inizio al suo programma messianico, presentato nella sinagoga di Nazaret (4,16) con le parole del profeta Isaia⁵⁰. Alle parole di Gesù rivolte al paralitico non viene riportata alcuna reazione di quest'ultimo, né degli uomini che lo avevano calato dal tetto, ma quella segreta degli scribi e dei farisei, che accusano Gesù di aver pronunciato una bestemmia, in quanto solo Dio può rimettere i peccati (5,21). Gesù, che legge nei loro cuori, rivendica però a sé tale prerogativa, in quanto Figlio dell'uomo al quale è dato ogni potere (cfr. Dn 7,13ss.). Gowler vede qui un conflitto di autorità con una competizione di ruoli: Gesù prenderebbe il posto dei farisei e degli scribi come mediatore delle benedizioni per il popolo⁵¹. Pare, invece, che il conflitto verta piuttosto sulla pretesa di Gesù di arrogarsi i diritti di Dio. Vediamo, infatti, come in queste controversie sembra che i farisei e gli scribi si ergano a difensori di Dio contro Gesù che pare minacciare la sua autorità esclusiva⁵².

Nella seconda scena (5,27-32) della sezione, ciò che crea problema ai farisei e agli scribi è la comunione di tavola con i pubblicani e peccatori. Abbiamo notato come Gesù dia ragione del suo operato. La menzione dello scopo della sua missione, la chiamata dei peccatori a conversione, si lega all'episodio precedente, sviluppandolo: egli è venuto a perdonare i peccati di coloro che è venuto a rendere consapevoli di tale bisogno (conversione). I giusti sono coloro che il lettore ha finora identificato con quelli presentati come tali dal narratore: Zaccaria, Elisabetta e Simeone (1,6; 2,25).

Possiamo agganciare le parole di Gesù in 5,32 a 7,29-30, dove troviamo un primo smascheramento dell'agire dei farisei e dei dottori della legge⁵³. Il piccolo brano si

⁴⁹ Cfr. TANNEHILL, *The Narrative Unity*, 171s.

⁵⁰ Cfr. Is 61,1, dove si parla di liberazione degli oppressi. Il lettore, sentendo Gesù che proclama il perdono dei peccati (5,20) al paralitico, non può non fare l'accostamento al testo di Isaia e così vedere inclusa in esso anche la liberazione dal peccato.

⁵¹ Cfr. D.B. GOWLER, *Host, Guest, Enemy and Friend. Portraits of the Pharisees in Luke and Acts*, New York 1991, 195.

⁵² È per questo che Gesù opera la guarigione come prova del suo potere divino di rimettere i peccati. Gesù risponde alle riflessioni segrete dei suoi interlocutori, mostrando ad essi di conoscere il loro intimo, capacità che Dio solo possiede (cfr. Ger 17,10; Sal 139,1s.).

⁵³ Il piccolo brano è inserito nel racconto più ampio di 7,18-35, che potrebbe essere intitolato «Confronto di Gesù con il Battista». Gli studiosi lo dividono in tre parti: la prima riguarda la risposta che Gesù dà all'ambascieria mandata dal Battista che si trova in carcere (7,18-23), la seconda riguarda il di-

presenta come un commento a mo' di bilancio sul ministero di Gesù e anche del Battista⁵⁴. Da una parte Luca presenta il popolo e i pubblicani come aventi un atteggiamento positivo verso Giovanni e Gesù: si tratta di coloro che hanno «giustificato Dio» (ἐδικαίωσαν τὸν θεόν⁵⁵), ascoltando e facendosi battezzare dal Battista; dall'altra parte menziona i farisei e i dottori della legge che, invece, hanno reso vano il progetto di Dio per loro (τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς). L'espressione τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ si trova anche in At 2,23; 4,28; 13,36; 20,27 e indica il progetto salvifico di Dio che si attua in Gesù. Essi hanno vanificato tale progetto che li riguardava non facendosi battezzare da Giovanni e dunque non riconoscendo la giustizia di Dio, perché «dichiarare Dio giusto è accettare il suo piano di salvezza come si è manifestato nel battesimo di Giovanni»⁵⁶. A differenza di Matteo (3,7), Luca rivela solo a questo punto del suo racconto l'assenza dei farisei al battesimo del Battista (Lc 3,10-20), svelandone anche le conseguenze, che per ora sono a conoscenza solo del lettore.

La parabola che segue (7,30-35) rappresenta «questa generazione» che critica sia il Battista sia Gesù, per il fatto che entrambi escono dal sistema entro cui è organizzata la sua vita⁵⁷. Tuttavia Gesù oppone alla sua generazione «i figli della sapienza che l'hanno giustificata» (καὶ ἐδικαίωθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς). Ritorna il verbo δικαίω del v. 29, con cui abbiamo una chiara inclusione. Il verbo al passivo indica come agenti attivi tutti i «figli della sapienza», i quali, alla luce del v. 29, sono coloro che si sono fatti battezzare da Giovanni, riconoscendo così il piano salvifico di Dio nell'agire del Battista e ora in quello di Gesù⁵⁸.

L'ultima menzione dei farisei è nel racconto di 7,36-50, dove il contesto è dato ancora da un invito a pranzo, questa volta non da parte di peccatori, ma da parte di un fariseo, nella casa del quale si presenta una donna peccatrice di quella città, da cui Gesù si lascia toccare. Senza entrare nel merito dell'intero racconto, occorre solamente sottolineare come in esso risaltino ulteriormente gli atteggiamenti contrastanti verso la persona di Gesù e il suo messaggio che si sono delineati con chiarezza nelle cinque controversie precedenti, soprattutto in riferimento ai peccatori che egli è venuto a chiamare a conversione (5,32) e a perdonare (5,21; 7,48).

scorso di Gesù rivolto alle folle sull'identità del Battista (7,24-28); la terza è una parabola con cui Gesù chiude il discorso (7,31-35).

⁵⁴ Cfr. J.A. FITZMYER, *The Gospel According to Luke I-IX*, Doubleday – New York 1981, 677.

⁵⁵ Il verbo in Lc e At si trova sette volte, mentre in tutto il NT trentanove volte (tra cui venticinque in Paolo). Qui possiamo renderlo con «giustificare, dimostrare giusto, santo».

⁵⁶ A.A. JUST JR., *The Ongoing Feast. Table Fellowship at Emmaus*, Collegeville PA 1993, 144.

⁵⁷ Cfr. *ibid.*, 146: Just afferma che «i farisei non domandavano nulla di straordinario, ma solo che tanto il Battista quanto Gesù si comportassero secondo le pratiche giudaiche normali».

⁵⁸ Cfr. *ibid.*, 216.

5.2. I farisei e gli scribi in Lc 9,51-19,44

Nella seconda parte del macro-racconto lucano, che si può intitolare «Viaggio di Gesù verso Gerusalemme», ritroviamo i farisei e i dottori della legge in 11,37-54. Il racconto si apre con una cornice conviviale in casa di un fariseo che rimanda il lettore a 7,36ss., ma questa volta l'occasione per l'intervento di Gesù è data dalla sua mancanza di aver assolto le "regole della tavola" e dalla reazione di meraviglia che ciò suscita nell'ospitante (11,38). Anche questa volta il narratore mostra l'onniscienza di Gesù, rivelandone al lettore la reazione segreta, dalla quale prende spunto la parola di Gesù sotto forma di accusa, rivolta dapprima ai farisei e poi ai dottori della legge⁵⁹.

Gesù inizia il suo discorso con l'accusa ai farisei di purificare l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre l'interno è pieno di ἀρπαγή e di πονηρία⁶⁰. Mentre Matteo, nel racconto parallelo (23,25-26), contrappone l'esterno con l'interno degli stessi utensili creando un confronto più logico, Luca, mettendo a confronto l'agire dei farisei riguardante le pratiche di purificazione con il loro interno, evidenzia maggiormente la dissonanza tra ciò che appare e ciò che è. Infatti, tali pratiche dovevano essere un segno della loro purezza interiore, quindi del loro rapporto profondo con il Signore. La dissonanza, invece, sta nel fatto che l'interno rivela una realtà contraria a Dio e lontana da lui, mettendo in luce anche per essi il bisogno di convertirsi a Dio. Qualificando i suoi interlocutori come stolti, cioè privi di intelligenza (ἄφρονες) e mettendo in luce che tutto viene dall'unico Creatore, Gesù vuol ricordare loro che Dio legge nel profondo del cuore e che quindi non giudica in base all'apparenza, come gli uomini (v. 40). Alla denuncia con cui Gesù rende consapevoli i suoi interlocutori del loro bisogno di salvezza, egli fa seguire la spiegazione del modo di convertirsi⁶¹: dare in elemosina «quello che c'è dentro» (τὰ ἐνόντα) e tutto sarà puro. A che cosa si riferisce «quello che c'è

⁵⁹ Tale accusa si pone sulla stessa linea di quelle rivolte dai profeti contro il popolo che vive lontano da Dio pur osservando pratiche esteriori (cfr. Is 29,13ss.). Cfr. C. BROCCARDO, *Vangelo di Luca*, Roma 2012, 132. Notiamo inoltre che il narratore fa iniziare il discorso con un avverbio che indica il presente (νῦν) e qualifica Gesù come ὁ κύριος (cioè con il titolo che gli sarà attribuito dopo la sua morte e risurrezione). Questo, unito al fatto che il Maestro si rivolge ai commensali con il pronome ὑμεῖς, indica implicitamente che si può intendere la messa in guardia come rivolta anche a coloro che confessano Gesù come il Signore. Anch'essi, come i farisei, possono incorrere nel grave pericolo del formalismo religioso. Potremmo affermare che i due livelli di lettura non si escludono.

⁶⁰ Cfr. ROSSÉ, *Il Vangelo di Luca*, 460. Secondo Rossé ἀρπαγή ha il significato di rapina, oppure di cose rubate, ma anche di quell'avidità che causa la rapina, mentre il secondo termine andrebbe reso con «malvagità». Cfr. anche EVANS, *Saint Luke*, 504. GOWLER, *Host, Guest, Enemy and Friend*, 228, dà a πονηρία il significato di indegnità morale, come risultato dell'avarizia, per il suo accostamento a ἀρπαγή.

⁶¹ Cfr. *ibid.*

dentro», agli utensili o all'interno dei farisei? Certamente si riferisce a ciò che si trova dentro gli utensili, ma ciò rimanda a sua volta all'interiorità dei farisei dove albergano avidità e malvagità⁶². Dare in elemosina significa affidarsi a Dio e dunque comportarsi all'opposto dell'avidità che mira ad accaparrarsi ogni cosa⁶³. Gesù mostra come l'intimo dei farisei e degli scribi iniqui di fatto l'ideale che pretendono di raggiungere⁶⁴. Sappiamo però come le sue parole di accusa non hanno sortito l'effetto della conversione, cioè del riconoscimento del bisogno di salvezza e dunque del processo di ritorno a Dio, ma piuttosto hanno innescato, da quel momento in poi, l'opposizione frontale dei suoi interlocutori (11,53-54)⁶⁵.

Nel racconto di 12,1-2, in un contesto dove si sono radunate migliaia di persone, Gesù riassume l'agire dei farisei come «ipocrisia» dalla quale mette in guardia soprattutto i discepoli. Essa, a ragione, viene presentata dal narratore come «lievito» (προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν φαρισαίων)⁶⁶, che, con la sua azione fermentatrice⁶⁷, può compromettere il rapporto con Dio della gente che considera i farisei persone giuste. È la prima volta che quest'atteggiamento dei farisei viene presentato ad altri, in questo caso ai discepoli, perché anch'essi potrebbero essere esposti al grave pericolo di far apparire ciò che non sono⁶⁸.

⁶² Cfr. NOLLAND, *Luke 9:21-18:34*, 664.

⁶³ Cfr. FITZMYER, *The Gospel According to Luke X-XXIV*, 945. Secondo lo studioso, Gesù «non condanna il sistema farisaico, ma condanna il male dei farisei come poteva essere fatto ed era fatto dai farisei stessi».

⁶⁴ Seguono tre «guai» indirizzati ai farisei e tre ai dottori della legge. Il primo mette in forte contrasto i precetti della Torah che sono osservati con grande scrupolosità e quelli che invece vengono trascurati e cioè la giustizia e l'amore di Dio (11,42). Il secondo «guai» è legato al primo per antitesi: i farisei trascurano la giustizia e l'amore di Dio e invece amano il riconoscimento di se stessi nella società (11,43). Questo «guai» si presenta monco, senza cioè la seconda parte. Il pensiero, però, potrebbe essere completato dal terzo «guai», che si presenta come un'accusa ai farisei di essere sepolcri che non si notano e sui quali la gente passa sopra inconsapevolmente, contaminandosi (11,44). Cfr. ROSSÉ, *Il Vangelo di Luca*, 462-464.

⁶⁵ Fin qui, infatti, le reazioni negative dei farisei e degli scribi erano solo interiori (5,21; 6,7.11; 7,49; 11,38), provocate anche dal comportamento dei discepoli (5,30.6.2). I verbi che Luca usa indicano una forte ostilità e la forma al presente ne sottolinea la continuità. Cfr. *ibid.*, 475; NOLLAND, *Luke 9:21-18:34*, 669.

⁶⁶ L'espressione è presente anche in Mc 8,15 e nel suo parallelo di Mt 16,6, in occasione della seconda moltiplicazione dei pani (non riportata da Luca), un contesto più idoneo per parlare di lievito. Matteo riferisce l'immagine alla dottrina dei farisei e sadducei (cfr. 16,12), in Marco essa resta enigmatica, mentre Luca la traduce come ipocrisia.

⁶⁷ Con questo significato, infatti, è presente nei riferimenti paolini (cfr. 1Cor 5,6.7.8; Gal 5,9).

⁶⁸ ROSSÉ, *Il Vangelo di Luca*, 480, vede nell'ipocrisia dei farisei non solo una simulazione, «ma una pietà basata su un atteggiamento fondamentalmente erroneo, [...] è la perdita del senso dell'essenziale, una perversione sostanziale della mentalità che falsifica il rapporto con Dio».

Dopo il cap. 15⁶⁹, Gesù si trova ad avere ancora a che fare con i farisei in 16,14, nel mezzo di un capitolo che si apre e si chiude con due parabole (16,1-8.19-31), al centro delle quali abbiamo una serie di detti (16,9-19) che fanno da cerniera. All'inizio del capitolo Luca aveva presentato come ascoltatori della parabola sull'amministratore infedele i discepoli (16,1), mentre a metà capitolo ricorda al lettore che ad ascoltare Gesù vi erano anche i farisei e gli altri interlocutori presenti già in 15,1. La descrizione che ne fa il narratore in 15,14 – *φιλάρργοι ὑπάρχοντες* – aggiunge al quadro presentato in 11,14-54 un ulteriore tassello negativo sui farisei.

Essi reagiscono alla parabola dell'amministratore scaltro e ai detti di Gesù circa la ricchezza deridendolo, e ciò è presentato dal narratore proprio come conseguenza del loro attaccamento al denaro. La loro reazione, a sua volta, ne genera una di Gesù contro di essi, in cui egli, ancora una volta, mette a nudo il loro interno, contrapponendolo a ciò che essi pensano di se stessi. Si credono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce il loro cuore: ciò che tra gli uomini è esaltato, è abominio davanti a Dio. Vi sono due giudizi a confronto: quello dei farisei su se stessi davanti agli uomini e quello davanti a Dio. Il giudizio su se stessi è espresso in forma perifrastica con il participio presente del verbo *δικαίωω*, che si potrebbe rendere così: «voi vi considerate giusti e questo davanti agli uomini, perché credete di osservare la Torah fino alle sue più piccole esigenze (cfr. 11,34ss.), ma in realtà Dio conosce il vostro intimo pieno di avidità e di cattiveria che ha bisogno di salvezza». L'attaccamento alla ricchezza è presentato da Gesù come un modo dei farisei di ritenersi giusti davanti agli uomini, secondo quella dottrina della retribuzione in cui la ricchezza è ritenuta espressione della benedizione divina che protegge chi è fedele alla Torah e aderisce alle sue esigenze. Questo legame implicito tra la ricchezza e la fedeltà alla Torah giustificerebbe il richiamo alla Torah e ai profeti fatto in 15,16-18.

Alla rivelazione della volontà di Dio, di cui la Torah e i profeti sono la massima espressione, corrisponde la giustizia che indica la conformità ad essa. Come Luca dimostra la continuità della legge e dei profeti con la predicazione del Regno di Dio, così afferma che la giustizia è aperta all'accoglienza del messaggio evangelico (2,25; 23,50). Alla predicazione Giovanni e Gesù hanno unito l'appello alla conversione per poter entrare nel Regno, appello al quale hanno risposto i pubblicani e i peccatori, mentre i farisei hanno reso vano il progetto divino non facendosi battezzare (7,30). Se in 7,30 Luca non aveva rivelato il motivo per cui essi avevano vanificato il progetto

⁶⁹ Cfr. 13,31 dove i farisei mettono in guardia Gesù dalle intenzioni omicide di Erode e 14,1 dove la presenza dei farisei è occasione di un altro discorso di Gesù, al quale ho già fatto cenno a proposito dei giusti nel Terzo Vangelo.

salvifico di Dio su di loro, ora è Gesù stesso che lo rende manifesto: per il loro auto-giustificarsi, il loro ritenersi giusti. Essi credono di essere giusti perché osservano tutte le prescrizioni della Torah (11,37ss.). Allo stesso modo, credono di poter far parte dei commensali del Regno, perché hanno mangiato e bevuto con Gesù, ma in realtà se non si sforzano di entrare per la porta stretta rischiano di rimanere fuori (13,22ss.). Per entrare nel Regno occorre la vera giustizia; per passare per la porta stretta occorre lo sforzo della conversione. Il compimento della legge e dei profeti in Cristo porta una nuova visione di giustizia, quella che Gesù mostra attraverso le sue parabole. La nuova giustizia rispecchia la logica del cielo, quella del Padre che Gesù rivela con il suo agire. A questa nuova giustizia Gesù chiama a convertirsi quelli che si credono giusti.

In 18,11 il fariseo è preso da Gesù come modello per rappresentare alcuni che si ritengono giusti e disprezzano gli altri. Per costoro Gesù racconta una parabola che ha come protagonisti un pubblicano e un fariseo che salgono al tempio a pregare. Il fariseo prima di tutto ringrazia di non essere come tutti gli altri, che egli classifica in modo negativo in base al Decalogo: ladri, adulteri, ingiusti; e nemmeno come quel pubblicano. Egli però non elenca le sue azioni in relazione alle Dieci Parole (Es 20,1-17), ma in 18,12 menziona solo due pratiche esteriori che rinviano al racconto di 11,37-52, dove Gesù aveva accusato i farisei di essere scrupolosi in fatto di pagamento delle decime, ma di trasgredire la giustizia e l'amore di Dio (11,42). Il pubblicano, invece, si rivela consapevole della sua situazione di peccato, di distanza da Dio. Rivolgendosi a Dio, dimostra allo stesso tempo la sua fiducia nell'ottenere ciò che chiede. Egli fa leva sull'immensa misericordia di Dio. L'atteggiamento di quest'uomo non può non rimandarci a 15,7, dove si parla del peccatore che si converte. La parabola di Lc 18,9ss. dà un chiaro esempio di cosa sia la conversione che procura al peccatore la giustificazione, cioè il ristabilimento della relazione con Dio che il peccato aveva rotto. Partecipando alla stessa giustizia di Dio, egli diventa giusto, a differenza del fariseo (18,14) che si autogiustifica (cfr. 16,15), escludendo così che sia giustificato da Dio e questo perché non ha giustificato Dio, cioè non lo ha riconosciuto santo, avvertendo di essere peccatore e bisognoso della sua salvezza (cfr. 7,29-31)⁷⁰.

5.3. Anche i farisei e gli scribi hanno bisogno di convertirsi

Quest'indagine sui farisei e gli scribi nel Vangelo di Luca ci ha portato a tratteggiare il seguente identikit: all'inizio del racconto evangelico la coppia dei farisei e degli

⁷⁰ HOWELL, *The Pharisees*, 200-201, afferma che il fariseo va via ingiusto, perché non giustificato come l'altro. La sua autogiustificazione è di fatto un'ingiustizia.

scribi (o solo il gruppo dei farisei) appare come un gruppo che si confronta con Gesù su grandi questioni della fede e della prassi della vita religiosa giudaica⁷¹. In questo confronto risulta evidente una crescente resistenza a Gesù, visto da loro come uno che non osserva la Torah e che anzi sembra minacciarla con la sua interpretazione e il suo agire, addirittura arrogandosi i diritti di Dio con il perdonare i peccati. Dal racconto evangelico emerge anche il loro evitare i peccatori a mensa e, dalle parole di Gesù, il loro osservare la Torah nelle sue minime prescrizioni.

Gesù, d'altro canto, mostra di comprendere le loro difficoltà circa il suo agire nei confronti della Torah (5,24.31), ma al contempo li mette in guardia dal grave pericolo che comporta l'osservanza esteriore di certe prescrizioni della Torah (11,42), che può indurli «a presumere di essere giusti» (18,9). Egli mostra che, nonostante la loro osservanza esteriore della legge, anche in essi c'è un «interno» bisognoso di essere salvato (11,39) e che giustifica la sua venuta anche per loro (4,43). La denuncia che Gesù fa del loro rifiuto a credere (11,37-54) rivela la sua capacità di andare al di là di ciò che gli uomini vedono e giudicano (16,14-16), situandosi al livello di Dio che conosce il cuore (16,14) e vede che c'è una «giustizia» che non è quella secondo Dio, perché non viene praticata davanti a lui (1,6) ma davanti agli uomini (16,15). Se ne deduce che, alla luce dell'identikit proposto dal Terzo Vangelo, il lettore non può identificare i farisei e gli scribi con i giusti. Se all'inizio del racconto, nel confronto che Gesù fa tra i giusti e i peccatori che egli è venuto a chiamare (5,32), il lettore poteva essere indotto a farlo, dopo le parole di denuncia di Gesù ciò non è più possibile.

⁷¹ Tale identikit non si discosta da altre fonti bibliche, come le lettere paoline, ed extrabibliche. In Giuseppe Flavio – nota E. RIVKIN, *A Hidden Revolution. The Pharisee's Search for the Kingdom Within*, Nashville 1978, 74 – emerge il ritratto dei farisei come «αἱρεσις, a school of thought, that had the support of the majority of the population. The αἱρεσις was noted 1) for its exact interpretation and expounding of the law; 2) for its advocacy of moderation and reason; 3) for its dedication to justice (δικαιοσύνη) and virtue (ἀρετή); 4) for its encouragement of mutuality and friendliness; and 5) for its belief in reward and punishment after death». Lo studioso ritrae Gesù in opposizione ai farisei a causa della sua autorità che essi respingono in nome della Torah; proprio perché come uomini della Torah si sentono obbligati a difenderla contro un maestro che non solo non l'osserva, ma non la fa nemmeno osservare ai suoi discepoli. Cfr. *ibid.*, 97ss. Anche dallo studio di SANDERS, *Jesus and Judaism*, 187-188, che si rifà ai testi di Giuseppe Flavio, emerge il ritratto di partito distinto per lo zelo nella conoscenza della legge, per la fede nella risurrezione e per l'osservanza delle tradizioni dei padri. HOWELL, *The Pharisees*, 40-52, presenta la posizione di chi pensa che i farisei siano stati influenti nella loro epoca, prima del 70, e chi invece li considera come una piccola setta. Egli comunque afferma che in Luca-Atti il loro ruolo religioso è abbastanza chiaro («clear enough»). Il suo intento, in ogni caso, è indagare sulla loro influenza politica. Cfr. anche D.O. NEALE, *None But the Sinners. Religious Categories in the Gospel of Luke*, Sheffield 1991; P. MAFFUCCI, «Il problema storico dei farisei prima del 70 d.C. Rassegna critica di un secolo di studi», in *Rivista biblica* 26 (1978) 353-399.

Ma, allora, perché Gesù continua a insistere sul confronto peccatori/giusti nel cap. 15? Il contesto narrativo, in cui si trova il capitolo, può aprirci un orizzonte di comprensione. Il brano si situa al centro del racconto del viaggio di Gesù verso Gerusalemme (9,51-19,44), un viaggio la cui ampiezza (ben dieci capitoli!) ci dice quanta importanza riveste per il narratore. Gli indicatori geografici con cui Luca punteggia il viaggio (9,51; 13,20; 17,10.11) permettono di dividere il racconto in tre sezioni (9,51-13,21; 13,22-17,10; 17,11-19,44). Il cap. 15 è posto al centro della seconda sezione, incastonata tra due sintagmi che riguardano il cammino (13,22) e la meta (17,11). Se in 13,22 il narratore ricorda l'attività di Gesù (διδασκων), il prosiegua ci mostra anche il tipo di insegnamento: abbiamo infatti un concentrato di parabole⁷², tra cui spiccano le tre del cap. 15; esse rappresentano per Luca un modo di insegnare da parte di Gesù che è in contrasto con la denuncia che ha caratterizzato l'insegnamento della prima sezione del viaggio verso Gerusalemme (9,51-13,21). In questa prima sezione, infatti, il narratore ci mostra come le tante opere da lui compiute e le tante parole da lui pronunciate non hanno sortito l'effetto da lui desiderato, quello della conversione: né delle città, dove si è svolta la maggior parte del suo ministero (10,13-15), né della sua generazione (11,31-32), né dei farisei e dottori della legge (11,37-54). Eppure l'insegnamento in parabole che segue all'accusa che questi ultimi gli rivolgono rivela la sua instancabile volontà di offerta di salvezza, diventando un ulteriore invito a convertirsi, cioè a rendersi consapevoli del bisogno di essere salvati. Potremmo concludere pertanto che, se i farisei si ostinano a rimanere nel loro atteggiamento di mormoratori (5,30; 15,2), quindi di distanza da Gesù e dal suo ministero, Gesù rimane fermo nel proporre loro la salvezza, con la speranza che i suoi interlocutori si aprano ad essa per diventare quei «giusti che non hanno più bisogno di conversione», perché finalmente sono diventati come quel «peccatore che si converte».

⁷² Cfr. 14,7-24; 15,4-32; 16, 1-9; 19,31; si vedano anche 13,25-30; 17,7-10.

ABSTRACT

Le due coppie che aprono il cap. 15 di Luca, pubblicani e peccatori da una parte e farisei e scribi dall'altra, con i loro rispettivi atteggiamenti nei riguardi di Gesù, inducono un confronto tra Lc 15,1-10 e Lc 5,27-32, dove le stesse coppie compaiono per la prima volta. Viene esaminata l'identità dei giusti nel Vangelo di Luca, per metterla a confronto con la coppia dei farisei e degli scribi. Al termine dell'indagine si comprende che, se all'inizio si poteva essere indotti a identificare i giusti con i farisei e gli scribi, ciò invece non è possibile. Il lettore, infatti, scopre che anche costoro hanno bisogno di accogliere la chiamata di Gesù alla conversione. D'altra parte, se la denuncia da parte di Gesù mette in luce il motivo del loro rifiuto (Lc 11,37-54), il discorso parabolico di Lc 15,3-10 dimostra la sua tenace volontà di rinnovare l'invito perché anch'essi diventino come quel «peccatore che si converte» (15,7).

* * *

There are two groups of people at the start of chapter 15 of the Gospel of Luke: publicans and sinners on the one hand, and Pharisees and scribes on the other. These, with their respective attitudes towards Jesus, induce a comparison between Lk 15,1-10 and Lk 5,27-32, where the same two groups appear for the first time. The identity of the righteous is examined in Luke's Gospel, in order to compare it with the pairing of Pharisees and scribes. The result of the comparison is such that even if one was tempted at the beginning to identify the Pharisees and the scribes with the righteous, at the end this is not possible. The reader, in fact, discovers that they too need to accept Jesus' call to conversion. On the other hand, if Jesus' condemnation highlights the reason for their rejection (Lk 11,37-54), the parable speech of Lk 15,3-10 shows Jesus' tenacious will to renew the invitation to them so that they too may become like that «sinner who is converted» (15,7).

KEYWORDS

*Discorso parabolico / Farisei e scribi / Pubblicani e peccatori / Giusti nel Vangelo di Luca / Conversione nel Vangelo di Luca
Parable speech / Pharisees and scribes / Publicans and sinners / Righteous in the Gospel of Luke / Conversion in the Gospel of Luke*